

УДК: 338.512:674

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**THE COST STRUCTURE OF PRODUCTS OF WOODWORKING ENTERPRISES**©*Печень В. С.*

канд. с.-х. наук

*Белорусский государственный экономический университет**г. Бобруйск, Беларусь, pechen_val@mail.ru*©*Pechen V.**PhD, Belarusian state economic University**Bobruisk, Belarus, pechen_val@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрена структура затрат на производство продукции деревообрабатывающего предприятия, дан анализ основных изменений структуры этих затрат за исследуемый период, показаны факторы, влияющие на изменения себестоимости продукции. Также отмечены основные направления по снижению себестоимости продукции.

Abstract. The article discusses the cost structure for the production woodworking enterprise, the analysis of the main changes in the structure of these costs during the study period, shows the factors influencing changes in the cost of production. Also noted the key areas for the reduction of production costs.

Ключевые слова: затраты, себестоимость продукции, структур затрат, динамика, удельный вес, факторы.

Keywords: costs, production costs, cost structures, dynamics and specific weight factors.

Себестоимость продукции — один из важнейших экономических показателей деятельности промышленных предприятий и объединений, выражающий в денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции. Это затраты предприятий, непосредственно связанные с производством, покупкой и реализацией продукции, выполнением работ и предоставлением услуг Себестоимость показывает, во что обходится предприятию выпускаемая им продукция (ForexAW.com: http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Business/1115_Себестоимость_Cost_это).

В условиях перехода к рыночной системе хозяйствования себестоимость продукции является одним из основных качественных показателей деятельности хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений. От уровня себестоимости зависят финансовые результаты (прибыль или убыток), темпы расширения производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов (Центр управления финансами: <http://center-yf.ru/data/economy/Sebestoimost-produkcii.php>).

Затраты на производство и реализацию продукции классифицируются по многим признакам. Один из них учетный.

Распределение затрат предприятия по учетному признаку определяется действующим законодательством и является основой для определения законодательной базы.

В соответствии с действующими нормативными актами затраты, включаемые в себестоимость продукции, группируются по пяти основным элементам:

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных фондов и нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности;
- прочие затраты [1].

Непосредственной задачей анализа себестоимости являются: проверка обоснованности плана по себестоимости, прогрессивности норм затрат; оценка выполнения плана и изучение причин отклонений от него, динамических изменений; выявление резервов снижения себестоимости; изыскание путей их мобилизации.

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико–экономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей [2].

Как известно, оптимизация прибыли требует постоянного анализа не только внешних факторов, таких как цена, спрос, конъюнктура рынка, но и внутренних — формирование затрат на производство и уровень рентабельности. Снижение себестоимости является важнейшим фактором развития экономики хозяйствующего субъекта, основой соизмерения доходов и расходов.

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется государственным стандартом, а методы калькулирования — самими хозяйствующими субъектами. Задачами анализа себестоимости продукции являются:

- оценка динамики важнейших показателей себестоимости и выполнение плана по ним;
- оценка обоснованности и напряженности плана по себестоимости продукции;
- определение факторов, повлиявших на динамику показателей себестоимости и выполнение плана по ним, величины и причин отклонений фактических затрат от плановых;
- оценка динамики и выполнения плана по себестоимости в разрезе элементов и по статьям затрат отдельных видов изделий;
- выявление упущенных возможностей снижения себестоимости продукции.

Цель анализа себестоимости продукции заключается в выявлении возможностей повышения эффективности использования всех видов ресурсов в процессе производства и сбыта продукции.

Анализ себестоимости проводится в следующих направлениях:

- анализируются затраты на один рубль товарной продукции;
- анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхода;
- анализ себестоимости конкретных видов продукции;
- анализ себестоимости важнейших видов изделий.

Рыночная экономика предполагает постоянное обновление ассортимента товарной продукции, вследствие чего применяются разные показатели плановых заданий по себестоимости.

В зависимости от полноты охвата всех затрат на производство выделяют виды себестоимости продукции. Первая группа — технологическая себестоимость, сюда входят расходы на ведение технологического процесса производства продукции. Вторая группа — производственная себестоимость, к ней относят расходы на производство конкретного вида продукции. Третья группа — полная себестоимость — все расходы не только по производству, но и по реализации продукции [2].

Рассмотрим полную себестоимость продукции на примере предприятия деревообработки Могилевской области Республики Беларусь.

Источниками информации для анализа себестоимости продукции являются «Отчет о прибылях и убытках», Приложение к балансу годового отчета предприятия, калькуляции товарной продукции и отдельных видов изделий, нормы расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также другие данные учета и отчетности.

В составе себестоимости продукции различают переменные и условно–постоянные расходы (затраты).

Величина переменных затрат меняется с изменением объема выпускаемой продукции. К переменным относятся материальные затраты на производство продукции, а также сдельная заработная плата рабочих.

Сумма условно–постоянных затрат не меняется при изменении объема производства продукции (работ, услуг). К условно–постоянным расходам относятся амортизация, повременная заработная плата административно–управленческого и обслуживающего персонала и другие затраты.

Анализ себестоимости продукции на данном предприятии показал, что имеется положительная тенденция ее увеличения за период исследования. Так, если в 2012 г. полная себестоимость произведенной продукции составила 66880,0 млн. руб., то в 2013 г. она увеличилась к предшествующему году на 62,1%. В 2014 г. темп роста себестоимости продукции предприятия к 2013 г. составил 134,7%.

Также необходимо отметить, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. выручка увеличилась на 2974 млн. руб. (темп ее роста составил 103,86%). В 2014 г. по сравнению с 2013 г. выручка увеличилась на 34770 млн. р. (темп роста составил 143,48%). В целом, темп роста выручки от реализации продукции в 2014 г. к 2012 г. составил 149,02%.

Темп роста себестоимости реализованной продукции (включая коммерческие и управленческие расходы) в 2013 г. к предшествующему периоду снизился и составил 85,50% или 9990 млн. руб., а в 2014 г. к 2013 году этот показатель увеличился на 35266 млн. руб. и составил 159,84%. За анализируемый период (2014 г. к 2012 г.) данный показатель имеет тенденцию увеличения и составляет 136,67%.

Изучение структуры затрат на производство продукции, ее изменения за анализируемый период по отдельным элементам затрат, анализ статей расходов фактически выпущенной продукции является основным этапом углубленного анализа себестоимости для того, чтобы найти пути снижения затрат и увеличения прибыли.

Анализ структуры затрат на производство продукции начинается с определения удельных весов (в процентах) отдельных элементов затрат в общей сумме затрат и их изменения за анализируемый период. Анализ состава, структуры и динамики затрат по экономическим элементам за 2012–2014 г. г. представлен в Таблице.

Таблица.

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, %

Элементы затрат	2012 г.	2013 г.	Отклонение 2013 г. к 2012 г.	2014 г.	Отклонение 2014 г. к 2013 г.	Отклонение 2014 г. к 2012 г.
Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов)	54,5	53,58	-0,92	50,92	-2,66	-3,58
Затраты на оплату труда	28,3	30,42	2,12	33,31	2,89	5,01
Отчисления на социальные нужды	9,62	10,43	0,81	11,92	1,49	2,30
Амортизация основных фондов и нематериальных активов	1,41	1,8	0,39	1,76	-0,04	0,35
Прочие затраты	6,17	6,17	-2,4	2,09	-1,68	-4,08
Полная себестоимость	100,00	100,00	—	100,00	—	—

Данные Таблицы показывают, что в 2013 г. по отношению к 2012 г. материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) снизились с 54,5% до 53,58% или на 0,92%; затраты на оплату труда возросли с 28,3% до 30,42% или на 2,12%; отчисления на социальные нужды также выросли на 0,81% (с 9,62% до 10,43%); амортизация основных

фондов и нематериальных активов увеличилась с 1,41% до 1,8% или на 0,39%; прочие снизились затраты с 6,17% до 3,77% или на 2,4%.

В 2014 г. по отношению к 2013 г. произошло дальнейшее снижение материальных затрат (за вычетом стоимости возвратных отходов) с 53,58% до 50,92% или на 2,66%; затраты на оплату труда снова возросли с 30,42% до 33,31% или на 2,89%; отчисления на социальные нужды выросли на 1,49% (с 10,43% до 11,92%); амортизация основных фондов и нематериальных активов снизилась с 1,80% до 1,76% или на 0,04%; прочие затраты в 2014 году снизились с 3,77% до 2,09% или на 1,68%.

В структуре затрат в 2014 году по отношению к 2012 году по экономическим элементам наблюдается следующая динамика: снижение уровня материальных затрат — 3,58%; увеличение затрат на оплату труда — 5,01%; увеличение амортизационных отчислений — 0,35%; снижение доли прочих затрат — 4,08%.

В структуре материальных затрат в 2013 г. к предшествующему году произошло увеличение удельного веса сырья и материалов на 0,33%. Уровень топливно–энергетических ресурсов в себестоимости продукции снизился с 10,53% до 9,6%, т. е. на 0,93%.

В 2014 г. к 2013 г. произошло уменьшение удельного веса сырья и материалов в структуре полной себестоимости предприятия — на 2,60%, а удельный вес покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов увеличился на 2,66%. Уровень топливно–энергетических ресурсов в себестоимости продукции снова снизился с 9,60% до 6,73%, т. е. на 2,87%.

Затраты на производство продукции за период исследования увеличивались как за счет условно–постоянных, так и условно–переменных издержек. Так темп роста условно–переменных издержек к предшествующему периоду составил в 2013 г. — 145,44%, а в 2014 г. — 134,70%, а условно–постоянных соответственно 210,06% и 134,69%. При этом, если в 2012 г. удельный вес переменных затрат в общей сумме составлял 78%, а постоянных 22%, то в 2013 и 2014 г. г. соответственно 70% и 30%.

Дальнейшее изучение факторов, оказывающих влияние на себестоимость продукции, показало, что в 2013 г. к предшествующему периоду произошло увеличение себестоимости продукции на 41544 млн. руб. За счет изменением объемов производства продукции себестоимость увеличилась на 44793,94 млн. руб. Изменение постоянных расходов привело к увеличению затрат на 17745,00 млн. руб. В то же время изменение структуры производства снизило себестоимость выпускаемой продукции 108,94 млн. руб., а за счет изменения доли переменных расходов произошло ее снижение на 20886,00 млн. руб.

В 2014 г. рост себестоимости продукции в сравнении с 2013 г. был вызван изменением объема производства (увеличение на 9183,8 млн. руб.), а также изменением переменных и постоянных расходов (соответственно затраты возросли на 17271,0 млн. руб. и на 11332,39 млн. руб.). Изменение структуры производства, как и в предшествующий период, незначительно снизило себестоимость продукции (на 166,8 млн. руб.). В целом общая сумма затрат в текущем периоде увеличилась к предшествующему году на 37620,39 млн. руб.

Таким образом, по результатам факторного анализа мы видим, что наибольшее влияние на изменение себестоимости продукции за 2012–2013 г. г. оказало изменение объема произведенной продукции (привело к росту себестоимости продукции), а за 2013–2014 г. г. — наибольшее влияние на изменение себестоимости продукции оказало изменение удельной доли переменных и постоянных расходов (сумма общих затрат возросла).

Как показали исследования, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции за период исследования превысил 50,0%, причем в 2014 г. сырье и материалы составили 40,17%. Материальные затраты предприятия включают в себя покупные сырье и материалы, входящие в состав производимой продукции. Это основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо всех видов, тара, запасные части для ремонта, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, покупная энергия всех видов, затраты, связанные с использованием природного сырья (включая плату за природные ресурсы), затраты на работы и услуги производственного характера, выполняемые

сторонними организациями. При этом, по данным факторного анализа (как в 2013 г., так и в 2014 г.) рост себестоимости продукции вызван, в основном, ростом объемов производства. Поэтому, можем сделать вывод, что при увеличении объемов производства одним из основных направлений снижения себестоимости будет являться снижение материальных затрат при производстве продукции. Так как предприятие проводит закупку сырья и материалов (в частности тех же растворителей), то следует более тщательно проводить анализ и выбор поставщиков сырья и материалов.

Для Республики Беларусь актуальной остается задача по энергосбережению. Хотя в 2014 г. по сравнению с предшествующим годом и произошло снижение удельного веса топливно-энергетических ресурсов в структуре материальных затрат, тем не менее, контроль и экономия данного ресурса также будет являться одним из резервов снижения себестоимости продукции.

На снижение себестоимости продукции положительно влияет изменение структуры производства, поэтому предприятию следует уделить должное внимание ассортименту выпускаемой продукции (при этом важно учесть требования рынка).

Список литературы:

1. Витун С. Е., Чигрина А. И. Финансы организаций: пособие. Часть 1. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2010. Режим доступа: http://ebooks.grsu.by/finans_i_org/2-ponyatie-sebestoimosti-produktsii-rabot-uslug.htm (дата обращения 28.07.2016).

2. Гаген А. Себестоимость. Расчет и анализ себестоимости // FINANCIAL LAWYER. Режим доступа: http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/economistu/financial_management/132-528132.html (дата обращения 28.07.2016).

References:

1. Vitun S. E., Chigrina A. I. Finansy organizatsii (Finance organizations): manual. Part 1. Grodno: GrGU im. Ya. Kupaly, 2010. Available at: http://ebooks.grsu.by/finans_i_org/2-ponyatie-sebestoimosti-produktsii-rabot-uslug.htm, accessed 28.07.2016.

2. Gagen A. Sebestoimost. Raschet i analiz sebestoimosti (Cost price. Calculation and cost analysis). FINANCIAL LAWYER. Available at: http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/economistu/financial_management/132-528132.html, accessed 28.07.2016.

*Работа поступила
в редакцию 04.08.2016 г.*

*Принята к публикации
07.08.2016 г.*